

MILLIY O'YINLAR ORQALI KICHIK MAKTAB YOSHIDAGI BOLALARDA IJTIMOYIY FAOLLIKNI RIVOJLANTIRISH

Turayeva Muattarxon Dilshod qizi

FarDU, Maktabgacha ta'lim yo'nalishi talabasi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.11179458>

ARTICLE INFO

Qabul qilindi: 3-may 2024 yil

Ma'qullandi: 6-may 2024 yil

Nashr qilindi: 11-may 2024 yil

KEY WORDS

milliy o'yinlar, ijtimoiy faollik, kichik maktab yoshi, tengdoshlar, hamkorlikdagi xatti-harakatlar, ta'limga aralashuv

ABSTRACT

Ushbu maqola kichik maktab yoshidagi bolalarning ijtimoiy faolligini oshirish vositasi sifatida milliy o'yinlarni o'quv dasturiga kiritish samaradorligini o'rganadi.

Bolalik rivojlanishi sohasida kichik maktab yoshidagi bolalar o'rtasida ijtimoiy o'zaro munosabat va do'stlikni rivojlantirish har tomonlama o'sish va farovonlik uchun asos bo'lib xizmat qiladi. O'qituvchilar va tadqiqotchilar ushbu muhim ijtimoiy ko'nikmalarni rivojlantirish uchun doimiy ravishda innovatsion usullarni qidirar ekan, an'anaviy milliy o'yinlarning integratsiyasi muhim yo'l sifatida paydo bo'ladi.

Bolalikning shakllanish davridagi ijtimoiylashuvning ahamiyatini ortiqcha baholab bo'lmaydi. Yoshlar shaxslararo munosabatlarning qiyinchiliklarini yo'lga qo'yanlarida, samarali muloqot qilish, uyg'un hamkorlik qilish va tengdoshlari bilan hamdardlik ko'rsatish qobiliyati kelajakdagi ijtimoiy kompetensiya uchun zamin yaratadi. Kichik maktab yoshidagi bolalar, odatda, 6 yoshdan 10 yoshgacha, ularning ijtimoiy ko'nikmalari faol rivojlanish bosqichida. Shunday qilib, ushbu muhim davrda ijtimoiy faollikni oshirishga qaratilgan o'yinlar uzoq muddatli ijobiy natijalar uchun katta imkoniyatlarga ega.

Xarlen va Vinter tomonidan olib borilgan tadqiqotlar an'anaviy o'yinlar va tadbirlarni maktab o'quv dasturlariga kiritishning ta'lim uchun afzalliklarini ta'kidlab, ularning o'quvchilarni jalb qilish, jamoaviy ishlashni rivojlantirish va madaniy o'ziga xoslikni mustahkamlash qobiliyatini ta'kidladi. Xuddi shunday, Li va Cao tomonidan olib borilgan tadqiqotlar madaniy o'yinlarning ko'p madaniyatli ta'lim sharoitida bolalarning ijtimoiy rivojlanishi va madaniyatlararo kompetensiyasiga ijobiy ta'sirini ta'kidladi.

Bundan tashqari, o'yinning bola rivojlanishidagi roliga oid tadqiqotlar ijtimoiy o'zaro ta'sir va o'rganishni osonlashtirishda madaniy ahamiyatga ega va kontekstli mazmunli faoliyatning ahamiyatini doimiy ravishda ta'kidladi. Milliy o'yinlarni ta'lim kontekstiga kiritish orqali o'qituvchilar bolalarning o'yinga bo'lgan tabiiy moyilligidan foydalanib, ularning madaniy kelib chiqishi bilan rezonanslashadigan va ijtimoiy hamjihatlikni rag'batlantiradigan boyituvchi ijtimoiy tajribalarni yaratishi mumkin.

O'tkazilgan izlanishlarimiz natijasi — xalq o'yinlarini yozib olish, ilmiy ekspeditsiyalar, savol-javob va maxsus adabiyotlar tahlilij o'zbek xalqi naqadar katta ma'naviy boylikka ega ekanligini ko'rsatdi. Xalq o'yinlari shunchalik rang-barang, turli-tumanki, ular bamisoli hali o'z boyliklarini yashirib yotgan bir xazina, buj xazinaning kalitini izlash, topish zarur. Kalit esa xalq orasida, xalqning qalbidadir. Kalitni topish har kimga ham nasib qilavermaydi, lekin astoydil izlangan, tinimsiz harakat qilgan, had doim maqsadiga erishishga harakat qilgan odam bu kalitni topishga muvaffaq bo'ladi.

O'zbek xalq o'yinlarini ijtimoiy-tarixiy kelib chiqishiga nisbatan shartli ravishda quyidagicha tasniflash mumkin:

1. Mehnat o'yinlari.
2. Milliy harakatli o'yinlar.
3. Milliy sport o'yinlari.
4. Sayohat.
5. Musiqa va raqsli o'yinlar.
6. Jonivorlar bilan o'tkaziladigan o'yinlar.
7. Yuqoridagi ajratilgan har bir guruh o'zining mazmuni, yo'nalishiga ko'ra yana guruhchalarga bo'linib ketadi. Masalan, mehnat o'yinlari ovchilik, chorvachilik, dehqonchilik, maishiy tasvirdagi o'yinlarga bo'linadi. Ma'lumki, insonni hayvonot dunyosidan ajratadigan narsa mehnat hisoblanadi, shuningdek, o'yinlar ham mehnat mahsulidir, shuning uchun ham biz birinchi guruhni mehnat o'yinlari deb atadik. Mehnat o'yinlari insonlarga ko'tarinki ruh, hushchaqchaqlik, yaxshi kayfiyat bag'ishlagan.

Xalq milliy o'yinlari, jumladan, o'zbek milliy o'yinlari barcha xalq-elatlar kashfiyotlari kabi (musiqa, kulolchilik, gilam to'qish asboblari, ashula va raqs, ertak va h.k.) insoniyat tarixining turli ijtimoiy-iqtisodiy bosqichlarida taraqqiy etgan o'ziga xos etno va floontogenetik xususiyatlar asosida "ixtiro" qilingan va shakllanib kelgan.

Respublikamizning turli mintaqalarida xalq harakatli o'yinlari aholining turli yosh va qatlamlari o'rtasida azaldan rivojlanib kelgan bo'lsada, "oq" va "qizil" imperiyalar davrida ushbu o'yinlarning ommalashuvi nihoyatda chegaralangan edi. O'zbekiston o'z mustaqilligiga erishgach xalq milliy harakaitli o'yinlari millatimiz qadriyatlarini sifatida qayta tiklana boshlandi va hozirgi kunda nafaqat xalqimizning eng sevimli mashg'ulotiga aylandi, balki barcha ta'lim muassasalari o'quv rejalariga to'laqonli fan sifatida kiritilgan. Ammo, shuni ham ta'kidlash zarurki, xalq milliy harakatli o'yinlarining ilmiy-uslubiy asoslari, ularning psixofunksional mohiyati, jismoniy sifatlar va sport mahoratini shakllantirishdagi ahamiyati hamda qiymati hali deyarli o'rganilmagan.

Ayni kunda, yuqorida muhokama etilgan milliy harakatli o'yinlarning ochilmagan qirralari, ushbu yo'nalishga oid muammolarni o'rganish va hayotga tatbiq etish mamlakatimiz jismoniy tarbiya tizimidagi dolzarb masalalardan biridir.

O'zbek xalq o'yinlari xalqning o'ziga xos urf-odatlaridan, turmush sharoitidan, yashash iqlimi, tarixiy obidalar, atrof-muhit sharoitidan kelib chiqqan bo'lib, shularga yarasha jinsiga, yoshiga, salomatligiga ko'ra qo'llanilgan. Lekin shu vaqtgacha aksariyat mutaxassislar o'zbek xalq o'yinlariga alohida tasnif (klassifikatsiya) va tavsif (xarakteristika) berishni ko'zda tutmaganlar yoki yetarli darajada ahamiyat bermaganlar.

Ta'kidlash joizki, agar shunday tasnif va tavsif berilsa, o'zbek xalq o'yinlari va umuman harakatli o'yinlar ancha yutuqqa ega bo'lar edi. Chunki har bir o'yinni tasnifini va tavsifini bilgan holdagina undan foydalanish zaruriyati ham, joyi ham to'g'ri belgilanadi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO'YXATI:

1. Nasriddinov F.N., Krsimov A.Sh. O'zbek xalq milliy o'yinlari. 1 to'plam. -T., 1993. - 27s.
2. Сейтхалилов Э.А. Педагогические основы оздоровительной направленности учебно-воспитательного процесса в общеразвивательных школах Узбекистана: Автореф. дис.... д-рапед. наук. - Т., 2000. - 60 с.
3. Usmonxodjayev T.S., Xo'jayev F. 1001 o'yin. - T.: Ibn-Sino,1990, 350s.
4. Usmonxo'jayev T.S., Xo'jayev F. Xarakatli o'yinlar. - T.:O'qituvchi, 1992. -80 s.
5. Usmonxodjayev T.S., Kasimova M.U. 500 mashq va xarakatli o'yinlar. - T. 1999. - 60s.
6. Buzrukova D. M. METHODS OF LEARNING AND ACQUIRING SPEECH CULTURE //International Multidisciplinary Journal for Research & Development. – 2023. – T. 10. – №. 12.
7. Mampurkhanovna D. B., Ibrakhimova M. THE CONCEPT OF SOUND CULTURE, ITS SIGNIFICANCE FOR THE DEVELOPMENT OF THE CHILD'S PERSONALITY. – 2023.
8. Rahmatjonovich T. D., Botirovna S. G. SEMANTIC GROUPING OF SIGNIFICANT LEXEMAS //Academia Science Repository. – 2023. – T. 4. – №. 04. – C. 264-272.
9. Sobirjonovich S. I. et al. Pedagogical Personal Characteristics of Professional Employees in Preschool Educational Organizations //Journal of Pedagogical Inventions and Practices. – 2023. – T. 19. – C. 100-103.
10. Sobirjonovich S. I. et al. TARBIYACHILAR KASBIY MAHORAT DARAJASINI OSHIRISH VA UNING TIZIMI //BARQARORLIK VA YETAKCHI TADQIQOTLAR ONLAYN ILMIY JURNALI. – 2023. – T. 3. – №. 4. – C. 131-138.

INNOVATIVE
ACADEMY